

UDK:631.6

**YERLARNING MELIORATIV HOLATINI YAXSHILASHDA
TAKOMILLASHGAN CHUQURYUMSHATKICH
QURILMASINING MURAKKAB SIRTLI ISHCHI ORGANNI
ISHLAB CHIQISH**

Jo'rayev Fazliddin O'rinovich

*–Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori, t.f.d., professor E-mail:
fjuraev66@mail.ru,*

Umedova Umeda Xayrullayevna

*– "TIQXMMI" MTU Buxoro tabiiy resurslarini boshqarish instituti tayanch
doktorant*

E-mail: umedaumedova766gmail.com

Annotatsiya. Maqolada gipsli va berch qatlamli tuproqlarni maxsus texnologiya asosida yumshatish jarayonida qo'llaniladigan takomillashgan chuquryumshatkich qurilmasining murakkab sirtli ishchi organ parametrlarini va uni qo'llash texnologiyasini asoslash, sho'rlangan tuproqlar meliorativ holatini yaxshilashda kuzgi sho'r yuvishdan oldin tuproq haydalma qatlami ustidan va ostidan biosolvent kimyoviy birikmasini kiritishga va tuproqdan zararli tuzlarni yuvib yuborish, qulay sharoit yaratish uchun mo'ljallangan.

Kalit so'zlar: chuquryumshatkich, biosolvent, berch qatlam, murakkab sirtli ishchi organ.

Abstract. In the article, the parameters of the complex surface working body of the improved deep softening device used in the softening of gypsum and birch-layered soils based on special technology and the technology of its application are substantiated, biosolvent above and below the soil tillage layer before autumn salt washing in improving the reclamation of saline soils designed to introduce chemical compounds and wash away harmful salts from the soil, creating favorable conditions.

Key words: deep softener, biosolvent, birch layer, working organ with a complex surface.

Аннотация. В статье обоснованы параметры сложного поверхностного рабочего органа усовершенствованного устройства глубокого рыхления, применяемого при разрушения гипсовых и плотных прослойки почвы по специальной технологии, и технология его применения, биорастворитель над и под слоем обработки почвы. Перед осенним промывки почвы при мелиорации засоленных почв при внесении химические препараты биосольвента и создать благоприятные условия для вымывания вредных солей из почвы.

Ключевые слова: глубокорыхлитель, биорастворитель, плотный слой, рабочий орган со сложной поверхностью.

Kirish. Respublikamiz qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida energiya sarfini kamaytirish, yerlarning meliorativ holatini yaxshilash, qishloq xo'jalik ekinlarini ilg'or texnologiyalar asosida yetishtirish va yuqori unumli meliorativ

<https://tiame66.uz>

<https://uz-conference.com>

mashinalar ishlab chiqish borasida Respublikamiz qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida mehnat va energiya sarfini kamaytirish hamda ish unumini oshirish imkonini beradigan resurstejamkor tuproqqa asosiy ishlov berish texnik vosita va qurollarni ishlab chiqish yuzasidan keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilib, muayyan natijalarga erishilmoqda [1]. O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasida, jumladan, "...qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat tarmog'ini modernizatsiyalash, diversifikatsiya qilish va barqaror o'sishini qo'llab quvvatlash uchun xususiy investitsiya apital oqimini ko'paytirishni nazarda tutuvchi sohada davlat ishtirokini kamaytirish va investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish mexanizmlarini joriy qilish, yer va suv resurslaridan oqilona foydalanish, fermer xo'jaliklarida ish unumini oshirish, mahsulot sifatini yaxshilash..." vazifalari belgilab berilgan [2]. Ushbu vazifalarni amalga oshirishda jumladan, biosolvent birikmasini kiritishga mo'ljallangan takomillashgan chuquryumshatkich qurilmasining ishlab chiqish hamda uning talablar darajasidagi ish sifatini kam energiya sarflagan holda ta'minlaydigan parametrlarini asoslash muhim vazifalardan hisoblanadi.

Masalaning qo'yilishi. Tuproqni ishlov berish chuqurligi ekilgan ekinlarning turiga bog'liq. Masalan, kichik ildiz tizimiga ega bo'lgan donli o'simliklar uchun 40-50 sm, qatorli ekinlar uchun chuqurlik 60 sm gacha ko'tariladi, uzumzorlar va bog'lar uchun tuproqni 70 sm gacha ishlov berish kifoya qiladi.

Tuproqqa ishlov beruvchi traktorlar bilan birgalikda ishlaydigan yerni ishlov beruvchi texnikalarga ishora qiladi. Ularning yordami bilan qishloq xo'jaligi dalalarida tuproqning chuqur qatlamlarini yumshatadi. Tuproqni pastki qatlam bilan ishlov berish maxsus chuquryumshatkich yordamida amalga oshiriladi. Yer osti suvlari bilan ishlov berish o'tgan yillar davomida hosil bo'lgan shudgor tagligini yo'q qiladi. Bu tuproqdagi kerakli namlikni saqlab qolish imkonini beradi. Haqiqiy ta'sirni juda tez ko'rasiz. Chuquryumshatish – tuproqning chuqur qatlamlarida namlikni to'plash va saqlash imkonini beruvchi eng maqbul qishloq xo'jaligining texnikasi. Shundan kelib chiqib, 2023-yil Bosh vazir o'rinbosari rahbarligida bo'lib o'tgan selektor yig'ilishida Inspeksiyaga chuquryumshatgichlarni agrotexnik tadbirlariga jalb qilish maqsadida, yuqori unumli traktorlarni yig'ish, ularga suspenziya sepish moslamalari bilan jihozlangan chuquryumshatgichlarni taqish ishlari ustidan qattiq nazorat o'rnatish topshirig'i berilgan edi. Mazkur topshiriqqa asosan, g'oz qator oralariga ishlov berishda qatnashadigan chuquryumshatgichlarni yig'ish, ta'mirlash, yuqori unumli traktorlarga taqish va talab etiladigan agrotexnik tadbirlarni o'tkazishga jalb qilish ishlari bo'yicha nazorat tadbirlari o'tkazildi.

Bugungi kunda, Respublika bo'yicha qo'shimcha talab etiladigan 3418 dona yuqori unumli texnikalar ro'yxati shakllantirilib, Ichki ishlar xodimlari hamkorligida mulkchilik shaklidan qat'iy nazar joylardagi hududiy mashina-traktor parklariga yig'ilib, ularning texnik holati mutaxassislar tomonidan

ko'rikdan o'tkazilib, mavsumga soz holatga keltirildi. Shuningdek, talab etiladigan chuquryumshatgichlarni hisob-kitobini qilgan holda 2744 dona chuquryumshatgichlar ta'mirlanib, yuqori unumli texnikalarga 5 ta ishchi organlik va oddiy texnikalarga 3 ta ishchi organlik chuquryumshatgichlar taqilishi ta'minlandi.

Masalani yechish usuli. M.Murodov, R.I.Boymetov, V.A.Sergienko, R.I.Ibraimov, N.S.Bibutov paxta ekiladigan yerlarning haydov osti qatlamini yumshatuvchi maxsus chuquryumshatkichni ishlab chiqishgan. Olib borilgan tadqiqotlar natijasiga ko'ra, chuqur-yumshatkichga o'rnatish uchun yassi panjali va qamrov kengligi 500 mm bo'lishi, ochilish burchagi 70-80⁰, uvalanish burchagi 18-20⁰ ni tashkil etishi asoslangan. Tadqiqotlar natijasida GRX-2-50 chuquryumshatkich yaratilgan. 1989-yildan boshlab O'zMEI tavsiyasi bilan GRX-2-50 chuquryumshatkichi ishlab chiqarila boshlandi.

Chuquryumshatkich osma mexanizmi, yumshatkich panjasi, tayanch g'ildiraklari va ko'tarib-tushirish qurilmasidan tashkil topgan. Yumshatkich panjalari o'ng va chap bashmoqlar, ikkita lemex va iskanadan tashkil topgan. Shuni ta'kidlash joizki, ushbu chuquryumshatkichning ishchi organlari tuproqda ikkilamchi zich tovon hosil qilib, ish organlari orasida ishlov berilmay qolgan 18-20 sm kenglikdagi va 6-8 sm balandlikdagi tuproq uyumini qoldirib ketadi. Shuning uchun GRX-2-50 chuquryumshatkichi ishlab chiqarishda keng qo'llanilmadi.

Yuqoridagi ixtirolardan bu qurilmaning farqi shundaki qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash sohasida, xususan, og'ir va o'rtacha sho'rlangan yerlarni yuvishda qo'llaniladi. Qurilma biosolvent kimyoviy preparatini purkash bilan chuqur ishlov berish, yuvishdan oldin tuproqqa biosolvent kimyoviy preparatini sepish, g'ovaklikni oshirish va eng kam suv sarfi bilan tuproqni yuvish uchun yerning ustki va ostki qatlamiga 50-60 sm chuqurlikda biosolvent kimyoviy preparatini sepib boradi.

olddan ko'rinishi

b) orqa ko'rinishi

1-rasm. Murakkab sirtli ishchi organ

Ilmiy yangiligi quyidagilardan iborat: Murakkab sirtli ishchi organning diametri va uzunliginin asoslash;

Traktorning yurish tezligi bilan bog'liq holda murakkab sirtli ishchi organning aylanish tezligini aniqlash;

Biosolvent birikmasini kiritishga mo'ljallangan takomillashgan chuquryumshatkich qurilmasining konstruksiyasi ishlab chiqish;

Berch va gips qatlamli tuproqlarni yumshatadigan chuquryumshatkich ish organi va ustunining parametrlari avval berch, so'ngra yuqori haydov qatlamini deformatsiyalash hamda kritik ishlov berish chuqurligi hosil bo'lmasligini hisobga olgan holda aniqlangan;

Tavsiya etilayotgan texnika vositalarini meliorativ holati yomon, sho'rlangan, berch va gips qatlamli yerlarda qo'llash asosida tuproqning suv-fizik xossalari yaxshilanishi hamda sho'r yuvish samaradorligini ortishiga asoslangan;

Chuquryumshatkich qurilmasi yerni yumshatish bilan birga yerning ostki qatlamiga biosolvent kimyoviy preparatini sepib boradi;

Ishlab chiqilgan qurilmani qishloq xo'jaligida foydalanilayotgan yerlardan qo'shimcha ekin maydoni sifatida foydalanish.

Chuquryumshatkichning murakkab sirtli ishchi organning asosan tuproqning qattiq va berch qatlamini murakkab sirt yuzasi bo'ylab aylanma harakat yuzaga keltiradi va shu jarayonda biosolvent birikmasi tuproq ostiga va yuza qatlamiga belgilangan me'yorga kiritilib boriladi va sho'r yuvish jarayonida tuproq g'ovakligini oshirish hisobidan tuproq yuza qatlamidagi va ostki qatlamidagi zararli tuzlar 4-5 martaga kam kamaytiriladi va sho'r yuvish me'yori 2-3 martaga kamaytirish imkoniyati yaratiladi. Ushbu texnologiyani suv tanqislik sharoitida kuzgi sho'r yuvish oldidan qo'llanilishi suv tejamkorligiga erishishga xizmat qiladi. Bu qurilmaning IAP20220664 mualliflik guvohnomasi qo'lga kiritildi va ishlar davom ettirilmogda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. <http://www.eurasiancommission.org/ru/>.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida" gi Farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 oktabrdagi PF-5853-son "O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi Qarori.
4. Sergeenko V., Boymetov R., Ibragimov R., Bibutov N. Ratsionalnaya texnologiya glubokogo ruxleniya pochvy // Xlopkovodstvo. 1982. - №10, 8-19 b.
5. Ergashev I.T. Mexaniko-texnologicheskie osnovy texnologii i texnicheskix sredstv dlya gladkoy bezborozdnoy vspashki: Avtoref. dis...dok.tex.nauk. -Yangiyul, 2004, -37 b.
6. Patent RUz № UZ IAP 20220664. Yerlarga chuqur ishlov berish qurilmasi/ Jurayev F.O', Umedova U.X //Rasmiy axborotnoma. -2022. №IAP-5-11
7. Jo'raev F.O'. Energiya-resurstejamkor chizelli yumshatgichni qo'llash texnika va texnologiyasi. Monografiya. –Tashkent: FAN nashriyoti, 2012.-165 b.
8. Murodov N.M., Jo'rayev F.O'. Yerlarning meliorativ holatini yaxshilashda qo'llaniladigan mashinalarni yaratishning texnik va texnologik asoslari/Monografiya.– Buxoro: «Buxoro bosmaxonasi», 2016. -156 b.
9. Muradov N.M. Texnologicheskie i texnicheskie osnovy energosberegayushix sredstv dlya osnovnoy obrabotki pochvy. Diss. d.t.n. -YAngiyul. 2008. 41-b.
10. Xushvaqto'v B., Abduraxmonov R. Yo'l-yo'l ishlov berish uchun chuqur yumshatgich

//Respublika qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida zamonaviy texnologiya va texnikadan foydalanish samarasini oshirish yo'llari: Ilmiy-texnik konferensiya ma'ruzalari tezislari. - Gulbahor, 2000. -31 b.

11. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In Эффе́ктивность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 198-200).
12. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
13. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
14. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.
15. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. Uz-Conferences, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
16. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. Uz-Conferences, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
17. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
18. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
19. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. Academia Repository, 4(10), 142-145.
20. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
21. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. IMRAS, 7(2), 34-38.
22. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
23. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(24), 157-160.
24. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. Экономика и социум, (10-2 (101)), 167-169.
25. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
26. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. E Conference Zone, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
27. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. Science, 22, 24-26.